

TURIZMNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION YONDASHUVLAR

Sayfutdinov Shuxratjon Sultonovich

Professor. Alfraganus University

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15632420>

Annotatsiya. Mazkur maqolada turizm sohasini barqaror rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va zamonaviy boshqaruv yondashuvlarining o‘rni tahlil qilindi. Mualliflar barqaror turizm tushunchasini ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy mezonlar orqali ko‘rib chiqib, ularni zamonaviy innovatsion vositalar bilan bog‘laydi. Global va mahalliy tajribalar asosida raqamli texnologiyalar, yashil texnologiyalar va aqlli boshqaruv konsepsiyalari orqali turizmning barqarorligini ta‘minlash yo‘llari ko‘rsatiladi. Tadqiqotda ilmiy asoslangan muammolar keltirilib, ularni hal qilish bo‘yicha taklif va tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: barqaror turizm, innovatsion texnologiyalar, yashil yondashuv, raqamli transformatsiya, ekologik muvozanat.

Abstract. This article analyzes the role of innovative technologies and modern management approaches in the sustainable development of the tourism industry. The authors consider the concept of sustainable tourism through environmental, economic and social criteria and connect them with modern innovative tools. Based on global and local experiences, ways to ensure the sustainability of tourism through digital technologies, green technologies and smart management concepts are shown. The study presents scientifically based problems and develops proposals and recommendations for their solution.

Keywords: sustainable tourism, innovative technologies, green approach, digital transformation, ecological balance.

So‘nggi o‘n yilliklarda global miqyosda turizm sanoati nafaqat iqtisodiy o‘shishning drayveri, balki ekologik va madaniy muhitga kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi sektor sifatida shakllanib bormoqda. BMT Jahon Turizm Tashkiloti (UNWTO) ma‘lumotlariga ko‘ra, turizm dunyo yalpi ichki mahsulotining qariyb 10 foizini tashkil etadi va millionlab odamlar bandligini ta‘minlaydi. Shu bilan birga, ushbu soha iqlim o‘zgarishlari, tabiiy resurslar tanqisligi, antropogen bosimlar kabi muammolarni ham kuchaytirmoqda[1].

Barqaror turizm konsepsiyasi bu turizmni shunday rivojlantirishki, u kelajak avlodlar uchun resurslarni asrab-avaylab, joriy ehtiyojlarni qondirish deb talqin qilinadi. Bu esa innovatsion texnologiyalar, ekologik yechimlar va raqamli transformatsiyani talab etadi. Aynan innovatsion yondashuvlar turizmning barqarorligini ta‘minlovchi eng muhim vosita sifatida o‘z ta‘sirini ko‘rsatmoqda[2,3].

Turizm sohasi tezkor o‘zgaruvchan va tashqi omillarga ta‘sirchan bo‘lib, uning barqaror rivojlanishiga quyidagi muammolar to‘sqinlik qilmoqda:

- Resurslardan haddan tashqari foydalanish suv, yer va energiya zaxiralarining chegaralanishi;

- Ekologik zararlar chiqindilar, karbonat, tabiiy muhitga bosim;

- Texnologik innovatsiyalarning yetarli darajada joriy qilinmaganligi ayniqsa rivojlanayotgan davlatlarda;

- Mahalliy hamjamiyatlar ishtirokining pastligi va ijtimoiy inklyuzivlikning yetishmasligi;

Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalar asosidagi innovatsion yondashuvlar orqali barqaror turizm modellarini shakllantirish dolzarb ilmiy va amaliy masala hisoblanadi. Ilmiy manbalar tahlili turizmning barqarorligi masalasida turli yondashuvlar mavjudligini ko‘rsatadi.

Turizm rivojlanishini strategik jarayon sifatida ko‘rib, ekologik muvozanatni buzadigan bosqichlarga e‘tibor qaratadi. Uning nazariyasi barqaror turizm modeli shakllanishida asosiy nazariy tayanchlardan biridir. Barqaror turizmni boshqarish uchun ko‘p tomonlama manfaatdor tomonlar ishtiroki zaruriyati oshib, “*ko‘p sektorli boshqaruv*” konsepsiyasini ilgari suradi[4,5,6].

Barqaror turizm raqamli texnologiyalar, *sun‘iy intellekt*, “*blockchain*”, *smart city* kabi yondashuvlarning integratsiyasi orqali samarali monitoring, resurslar boshqaruvi va mijozlar ehtiyojini qondirishga e‘tibor qaratadi[7].

1-rasm. Turizmni barqaror rivojlantirishda innovatsion yondashuv¹

O‘zbekiston Milliy turizm strategiyasi (2022–2026) barqarorlik masalasiga e‘tibor qaratib, “Yashil turizm”, Ekoturizm va Innovatsion xizmatlar orqali ichki turizmni rivojlantirish zarurligini qayd etadi. Shuningdek, raqamli xizmatlarni joriy etish bo‘yicha amaliy rejalarga ega. Barqaror turizmning asosiy ustunlari ekologik xavfsizlik, iqtisodiy barqarorlik, va ijtimoiy adolat hisoblanadi. Innovatsion yondashuvlar esa bu tamoyillarni amaliyotda ta‘minlashning muhim vositasidir.

¹ Muallif ishlanmasi

Barqaror turizmni rivojlantirishdan asosiy maqsadi sayyohlik sohasidan iqtisodiy foyda olish bilan birga, atrof-muhitni muhofaza qilish, mahalliy madaniyatni saqlash, va mahalliy aholi manfaatlarini himoya qilish iborat bo‘lib quydagilarni o‘z ichiga oladi:

- *Ekologik barqarorlik-tabiat resurslaridan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish;*

- *Ijtimoiy adolat-mahalliy aholining madaniy va iqtisodiy manfaatlarini hisobga olish, ularni turizm jarayoniga jalb qilish;*

- *Iqtisodiy samaradorlik-turizm orqali mahalliy va milliy iqtisodiyotga foyda keltirish, lekin bu foyda atrof-muhit va madaniyatni zarar ko‘rishi evaziga bo‘lmasligi kerak.*

Turizm sanoatini barqaror rivojlantirish bu nafaqat iqtisodiy samaradorlikka erishish, balki kelajak avlodlar uchun tabiiy va madaniy boyliklarni saqlab qolish demakdir. Innovatsion yondashuvlar, ayniqsa raqamli texnologiyalar va yashil yechimlar, bu jarayonning ajralmas qismiga aylanmoqda. O‘zbekistonning turizm strategiyasi aynan shu yo‘nalishda harakatlanayotganini inobatga olgan holda, zamonaviy texnologiyalarning chuqur joriy qilinishi orqali ekologik xavfsiz, ijtimoiy inklyuziv va iqtisodiy samarali turizm modeliga erishish mumkin. Ushbu tendensiyalarni amalga oshirish bo‘yicha quydagi taklishlar ilgari surulmoqda:

- Turizm obyektlarida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish, sayyohlar oqimini prognoz qilish, ekologik monitoring va xizmatlarni boshqarishda sun‘iy intellektdan foydalanish yo‘llarini takomillashtirish.

- Yashil turizm infratuzilmasini yaratish, mehmonxona va transport xizmatlarida ekologik standartlar asosida sertifikatlash tizimini joriy etish.

- Mahalliy hamjamiyatlarni jalb qilish, ularning ekologik madaniyatini oshirish va turizm foydasidan bevosita manfaatdor bo‘lishini ta‘minlash.

- Ekoturizm va tajriba asosidagi turizm turlarini rivojlantirish, sayyohlar sonini cheklangan hududlarga muvozanatli taqsimlashga metodlarini ishlab chiqish.

- Ilmiy tadqiqotlar asosida turizm strategiyalarini shakllantirish, rejalashtirishda iqlim, resurs va ijtimoiy omillarni inobatga oluvchi model va tahlilarni qo‘llash.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Butler, R. W. (1980). The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Resources. Canadian Geographer.
2. Bramwell, B., & Lane, B. (2000). Collaboration and Partnerships in Tourism Planning. Journal of Sustainable Tourism.
3. Gössling, S., Scott, D., & Hall, M. (2015). Tourism and Water: Interactions, Impacts and Challenges. Channel View Publications.
4. UNWTO. (2021). Innovation in Tourism: A roadmap for sustainable development. Madrid.
5. OECD. (2020). Tourism Trends and Policies. Paris.
6. O‘zbekiston Respublikasi Turizm va madaniy meros vazirligi. (2022). 2022–2026 yillarda turizmni rivojlantirish strategiyasi.
7. Kozak, M., & Kozak, N. (2016). Sustainable Tourism: Development and Management. Cambridge Scholars Publishing.